

Sınıf Eğitimi Çalışmalarında Dijital Teknoloji Desteğine İlişkin Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

A Review of Postgraduate Theses On Digital Technology Support In Classroom Education Studies

Selim TÜRK¹ Ayşe KUZUCU² Filiz ERSOY³

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-3641-8585, Samsun, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-4918-0873, Samsun, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-3291-8826, Samsun, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, yüksek lisans ve doktora tezleri arasından sınıf eğitiminde dijital teknoloji desteğinin geçtiği çalışmaları tespit ederek incelenmesi ve araştırma eğilimlerinin belirlenmesini şeklinde belirlenmiştir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için Yüksek Öğretim Kurulu'na ait Ulusal Tez Merkezi veri tabanında arama yapılmıştır. Yapılan arama sonucunda önceden belirlenmiş ölçütlere uygun olan 21 lisansüstü tez çalışması üzerinde inceleme yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.

İncelenen tezlerde; tez sayısında son yıllarda fark edilebilir düzeyde bir artışın yaşandığı görülmüştür. 2022 yılında en fazla sayıda tez çalışmasının yapıldığı, Anadolu Üniversitesinde en fazla sayıda tezin yapıldığı, yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerinden daha fazla olduğu, öğrencilerin okuma-anlama, yazma ve konuşma üzerine dijital teknolojilerin etkilerinin incelenmesinin konu edinildiği, çalışmalarda en çok dijital öykülerin kullanıldığı, araştırmaların Türkçe öğretimi alanında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, incelenen tezler içerisinde en fazla uygulanan araştırma yöntemi karma yöntem olduğu görülmüştür. Tez çalışmalarının çoğunlukla öğrencilerle yapıldığı, görüşme formunun ise en fazla kullanılan veri toplama aracı olduğu araştırma sonucunda görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Teknoloji, Sınıf Eğitimi, Lisansüstü Tez

ABSTRACT

The aim of this study is to identify and examine the studies in which digital technology support in classroom education is mentioned among master's and doctoral theses and to determine research trends. In order to achieve this aim, the National Thesis Center database of the Council of Higher Education was searched. As a result of the search, 21 graduate thesis studies that meet the predetermined criteria were examined. Document analysis method, one of the qualitative research methods, was used.

In the theses examined; it was seen that there has been a noticeable increase in the number of theses in recent years. In 2022, the highest number of thesis studies were conducted, the highest number of theses were conducted at Anadolu University, master's theses were more than doctoral theses, the effects of digital technologies on students' reading-comprehension, writing and speaking were examined, digital stories were mostly used in the studies, and the researches were concentrated in the field of Turkish teaching. However, it was seen that the most applied research method in the theses examined was the mixed method. As a result of the research, it is seen that thesis studies were mostly conducted with students and the interview form was the most used data collection tool

Keywords: Digital Technology, Classroom Education, Graduate Thesis

GİRİŞ

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızlı bir ilerleme yaşanmış ve bu ilerlemeler toplumun her alanını, özellikle eğitim sektörünü etkilemiştir. Dijital teknolojiler, bilgi öğrenme süreçlerini çeşitlendirerek eğitim yöntemlerinde değişikliklere sebep olmuştur. Öğretmcilerin "nasıl öğretebiliriz?" sorusuna, bilgi teknolojilerinin sunduğu yeni seçenekler ile cevaplar bulunmaktadır (Özerbaş, 2003). Bunun yanı sıra, öğrenme-öğretme süreçlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, öğretim stratejilerini zenginleştirici ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekleyici bir araç olarak görülmektedir (MEB, 2019). Teknolojik gelişmeler, öğrencilerin ve öğretmenlerin birlikte etkileşime geçmesine olanak tanımaktadır (Alexiou-Ray vd., 2003). Eğitim teknolojileriyle birlikte artan öğretim araç-gereçlerinin nitelik ve nicelik bakımından kullanımı, eğitim sürecinde öğretmene, öğrenciye, ders içeriğine ve eğitim hedeflerine ulaşmada çeşitli faydalar sunmaktadır (Kazu ve Yeşilyurt, 2008).

Citation: Türk, S., Kuzucu, A. & Ersoy, F. (2024) "Sınıf Eğitimi Çalışmalarında Dijital Teknoloji Desteğine İlişkin Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(5), 1664-1676. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Son zamanlarda, okulların teknolojinin etkisini ve müfredatın değişen doğasını göz ardı etmeleri artık mümkün değildir (Alexiou-Ray vd., 2003). 21. yüzyılda, teknolojiyle doğan ve büyüyen bireylerin eğitimine dijital teknolojilerin entegre edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Özellikle ilkökul düzeyinde, dil becerileri ve temel matematik becerileri gibi akademik temellerin atıldığı dönemde, öğrencilerin gelecekteki yaşamları için büyük önem taşıdığı göz önünde bulundurularak, dijital araçlarla hedeflenen kazanımlara ulaşmalarına katkı sağlanabilir.

İlkokul düzeyinde dijital teknolojilerin entegrasyonunda, özellikle eğitimde kilit rol oynayan ilkökul öğretmenlerinin sorumlulukları çok fazladır. Bu yüzden, ilkökul öğretmenlerine ihtiyaç duydukları eğitimlerin verilerek, hangi dijital teknolojinin hangi konular ile birlikte uygulanabilirliğini kavramaları gerekmektedir. İlkokul öğretmenlerinin eğitiminde teknolojik araçlar etkili bir şekilde kullanılmadığı takdirde, yeni nesil öğretmenlerin bu araçları etkili ve verimli şekilde kullanması da zorlaşacaktır. Sınıf öğretmenliği eğitiminde dijital teknoloji kullanımı, ilkökul düzeyinde dijital teknolojilerin entegrasyonu ve müfredat içindeki bilgi ve becerilerin kazanımı konusunda sınıf öğretmenlerine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir (UNESCO, 2002; akt. Öztop ve Özerbaş, 2019).

Sınıf öğretmenliği eğitimi alanında dijital teknoloji destekli çalışmaların derlenip incelenmesi ve bu çalışmaların genel eğilimlerinin belirlenmesi, kullanılan dijital araçlar ve bu araçların sınıf öğretmenliği eğitimine entegrasyonu hakkında bilgi sunması ve gelecekte yapılacak araştırmalara yol göstermesi açısından son derece önemlidir. Ülkemizde sınıf öğretmenliği eğitimi alanında dijital teknoloji destekli çalışmaların genel profilini ve eğilimlerini belirlemeye yönelik bir çalışmanın olmaması, böyle bir çalışmanın yapılma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple, bu çalışma kapsamında sınıf öğretmenliği alanında yapılmış dijital teknoloji destekli tezlerin incelenmesi ve bu tezlerin araştırma eğilimlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Bu çalışma kapsamında; “sınıf eğitimi alanında yapılmış dijital teknoloji destekli tezlerin incelenerek, araştırma eğilimleri nasıldır?” sorusuna yanıt aranmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere cevap aranmaya çalışılmıştır;

- Sınıf eğitimi alanında yapılan dijital teknoloji destekli tezlerin;
- Tezin yayınladığı yıla göre,
- Tez çalışmasının hangi üniversitede yayımlandığı göre,
- Tezin yayın türünün doktora mı yüksek lisans mı olduğuna göre,
- Tez çalışmalarının amaçlarına göre,
- Tez çalışmasında incelenen dijital teknoloji desteğine göre,
- Tezin çalışma alanına göre,
- Tez çalışmasındaki hedef kitleye göre,
- Tez çalışmasında kullanılan araştırma yöntemine göre,
- Tez çalışması içerisinde kullanılan ölçeğe (veri toplama aracı) göre,
- Tez çalışmasında elde edilen verilerin analizinde kullanılan yöntemine göre dağılımı nasıldır?

Araştırmanın Önemi

21. yüzyılda, hızla artan bilgi birikimi ve teknolojik gelişmeler, yeni bilgi üretimini ve yayılmasını hızlandırmıştır. Bu teknolojik ilerlemelerle birlikte, eğitim ve öğretim hizmetlerinin statik bir yapıda kalması mümkün değildir. Kaliteli bir eğitim sistemi oluşturabilmek için, bilim ve teknolojiye ilişkin ilerlemeleri takip edebilen ve üretken bireylerin topluma kazandırılması gerekmektedir (Çelen ve diğerleri, 2011, s. 768).

Eğitim süreçlerinde teknolojik araçlardan yararlanmak, öğrenmenin gerçekleşmesine katkıda bulunmanın yanı sıra öğrencilerin ilgisini çekmeye de yardımcı olabilir. Teknolojik gelişmeleri yakından izlemek ve bu yenilikleri günlük yaşamımızda etkili bir şekilde kullanabilmek, bireylerin edinmesi gereken önemli beceriler arasındadır. Eğitimcilerin bu becerileri öğrenerek öğrencilere

aktarmaları, eğitim-öğretim süreçlerinde bu teknolojilerin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir. Bu sayede, öğrenciler değişen teknolojiyle uyumlu bir şekilde eğitim alarak daha donanımlı bir şekilde yetişebilirler.

Teknoloji

Teknoloji, önceden tespit edilen amaçlar doğrultusunda bilimsel bilgileri ve gözleme dayalı edinimleri ön plana alarak alternatif çözümler üreten bir sistemdir (Demirel, 1996). İnsanoğlu, doğuşundan itibaren temel gereksinimlerini karşılamak ve günlük işlerini kolaylaştırmak için çok çeşitli araçlar, cihazlar ve teknolojiler geliştirmiştir (Günay ve Arıdur, 2001). İhtiyacına göre çeşitli türden araçları kullanabilme ve bunun da ötesinde yeni araçları icat edebilme yeteneği insanları diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden birisidir (Öztürk, 2022).

Bilim ve teknolojinin var olma nedeni, insanın ihtiyaç ve eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Felsefe ve bilimin temeli, insan doğasında var olan bilme gereksinimidir. İnsan yapısının doğasında var olan bu bilme gereksinimi, insanın mutlu olmasına ve manevi tatminine hizmet eder (Günay ve Çalık, 2019).

Eğitim Teknolojisi

Eğitim teknolojisi, öğretim süreçlerini daha etkin kılmak için teknik seviyede alt yapı ve fiziksel donanımların hazırlanması ve problemlere çözüm üretilebilmesine olanak tanıyan bileşkedir (Oğuzkan, 1993). Eğitim öğretim süreçlerinin devamının sağlanarak geliştirilmesindeki periyodik sistemlerle alakalı olup, bunların günlük hayatta uygulanabilir bir yaşantıya dönüştürülmesi için gereken ortamı sağlayan bir sistemdir (Alkan, 1997).

Bir başka tanımda ise; çeşitli alanlardaki verilerin ölçme ve değerlendirme çerçevesinde hareket edilerek eğitim hayatında uygulamaya dönüştürülmesini ve niteliğin ve kaliteli eğitimin artmasını sağlayan bir sistemdir (Rıza, 1997).

Teknolojinin gelişimi çeşitli alanlarda olduğu gibi eğitim öğretim süreçlerinde de etkililiğini devam ettirmiştir. Öğretim ortamlarındaki teknolojik donanımın kalitesi iyileştirilerek hızlı geliştirilmiştir. Eğitim ortamları teknolojik yeniliklerle birlikte değişmeli, gelişmeli ve günlük ihtiyaçları karşılayabilmelidir. Bu sayede sürekli değişen ve gelişen eğitim ortamı konu bazında daha kaliteli ve popüler hale gelmektedir. Teknolojiden yararlanmadan oluşturulan bir eğitim öğretim süreci, toplumsal sorunları çözemez, gereksinimlere cevap veremez. Eğitim öğretim ortamlarında kullanılan teknolojiyi bir üst düzeye çıkarmak ve daha modern bir teknolojiye dönüştürmek en önemli konulardan biridir (Karasar, 2004).

Türkiye’de Dijital Teknolojinin Eğitimde Kullanılmasının Tarihsel Süreci

MEB, dünyadaki eğitim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, Türkiye’de bazı teknoloji bazlı projeler geliştirmiş ve uygulamıştır. Uzun yıllar boyunca gerek bilim adamları gerekse alanında uzman akademisyenler bilgisayarları eğitim öğretim süreçlerine entegre etme konusunda çalışmalar yapmaktadırlar (Uşun, 2000).

İlk olarak Endüstriyel Okullar olarak 1988 yılında gerçekleştirilen proje kapsamında Dünya Bankasından alınan fon ile 805 adet bilgisayar Türkiye’deki teknik eğitim veren okullara dağıtılmıştır (Altınkaya, 1998).

İnternet, Türkiye’de ilk olarak üniversitelerde 1993 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi alt yapısında kullanılmaya başlanan internet ağı, ardından birçok üniversitede yaygınlaşmaya başlamış ve birçok kamu kuruluşu da ODTÜ internet veri tabanını kullanmaya başlamıştır (Kaya, 2005).

İnternet bağlantısının hızla artmasıyla birlikte 1998 yılında Türkiye genelinde 1368 okula, 24311 bilgisayar dağıtılmıştır. Ayrıca bu süreçte açık ilköğretim ve açık lisede yaygınlaşma sürecine başlamıştır (MEB, 1998). Aynı yıl Türkiye’de BT kullanımının yaygınlaştırılması, eğitim öğretimin teknolojik yeniliklerle desteklenmesi, kalitesinin artırılması gerekçesiyle MEB bünyesinde EĞİTEK (Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) birimi oluşturulmuştur (Er, 2009).

2000’li yıllara gelindiğinde bilgisayar ve internet kullanımının gündelik yaşamda hızla yaygınlaşması, bu araç gereçlerin kullanımı konusunda okulda öğretim gerçekleştirilmesi konusunu gündeme

getirmiştir. EĞİTEK bu ihtiyacı gidermek amacıyla öğretmenlere eğitimde bilgi ve teknoloji kullanımına yönelik seminer ve kurslar düzenlemiş olup ayrıca formatör öğretmenlerin yetiştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirmiştir (Er, 2009). Okullarda BT sınıfları oluşturularak, teknoloji kullanımı konusunda öğretmenler aracılığıyla öğrencilere eğitimler gerçekleştirilmiştir.

2010 yılında MEB; eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkarak, okullardaki teknolojiyi geliştirmek ve en ücra köy okullarında bile eğitim teknolojilerinin kullanılabilir olmasını sağlamak amacıyla FATİH projesini hayata geçirmiştir.

Sınıf Eğitimi

Sınıf, öğretmen ve öğrencilerin bir arada zaman geçirdikleri önemli bir ortamdır. Toplumsal bağlamda, öğrencilerin öğretmenleriyle geçirdikleri zaman, anne-babalarıyla geçirdikleri zamanı genellikle aşmaktadır (Özcan, 2011). Bu durum, öğrencilerin öğretmenleriyle ve birbirleriyle etkileşimleri aracılığıyla öğrenmelerini şekillendirir. Özellikle ilkokul çağındaki öğrencilerin edindikleri deneyimler ve bilgiler, ileriki yaşamlarını derinden etkileyeceğinden, öğretmenlerin sınıf ortamında hem davranış hem de eğitim konusunda büyük bir sorumlulukları bulunmaktadır. İlkokul yıllarında, çocuklar, okul ve öğretmen kavramlarıyla tanışır. Öğretmenlerin çocuklara sağladığı sevgi dolu ve güvenli ortam, çocukların kalem tutmayı, kitap ve defter kullanmayı, okuma-yazma öğrenmeyi ve genel olarak hayatın temel adımlarını kolaylıkla öğrenmelerini sağlar. Bireylerin hayatları boyunca elde ettikleri başarıların önemli bir kısmı, ilköğretim yıllarında kazandıkları bilgi ve becerilerle ilişkilidir (Fidan, 2012). Bu dönemde, çocuklara örnek olan ve onlara tutum ve davranışlarıyla rehberlik eden sınıf öğretmenlerinin rolü büyüktür (Can, 2001).

Teknolojinin Eğitimde Kullanılması

Günümüz 21. yüzyılının içerisinde, teknolojik gelişmeler hızla ilerlemekte. Bu hızlı gelişmeler dünya genelinde ve ülkemizde eğitim sistemimize de etki etmiş durumda (İşman, 2015). Eğitim ortamları, teknolojinin hızlı ilerleyişine ayak uydurabilmek adına sürekli olarak çağın gerektirdiği teknolojilerle donatılıyor. Eğitim süreci, geçmişte kara tahtadan başlayıp günümüzde akıllı tahtalara, bilgisayarlara, tabletlere ve hatta mobil cihazlara doğru bir evrim geçiriyor (Geçer ve Çörez, 2020).

Eğitimde teknolojinin kullanımı, geleneksel öğretim yöntemlerine göre öğrencilerin daha etkin bir şekilde katılımını sağlayarak konuları daha derinlemesine kavramalarına olanak tanımaktadır (Kenar, 2012). Bu teknolojik araçlar ve gereçler aynı zamanda öğrenme-öğretme ortamını zenginleştirerek öğrencilerin çeşitli duyuşsal organlarına hitap eder ve etkinliklere katılımlarını artırır (Kol, 2012; Metin vd., 2013). Öğrenciler, eğitimde kullanılan teknolojiler sayesinde (görseller, videolar vb.) gerçek hayatta deneyimleyemeyecekleri durumları tecrübe edebilirler, bu da daha nitelikli bir eğitim imkanı sunar (Kaya, 2017).

Öğretmenler, teknolojiyi kullanmadan önce seçtikleri teknolojilerin ders içeriği ve öğretim faaliyetlerini nasıl etkileyeceğini bilmelidirler. Bunun yanı sıra, teknolojiyle ilgili gereken bilgi ve becerilere sahip olmalılar. Ayrıca öğretmenlerin, öğretimin gerçekleştirileceği ortamın imkânlarını, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve tercihlerini göz önünde bulundurarak pedagojik yaklaşımı da dikkate alarak ders içeriğini ve diğer değişkenleri planlamaları gerekmektedir (Pamuk vd., 2012). Dolayısıyla, eğitim sürecinde teknolojinin kullanımı için öğretmenlerin belirli bilgi ve becerilere sahip olması gereklidir.

Kuşkusuz, öğretmenlerin ve öğrencilerin bilgi paylaşımı, bilgiye erişim ve soyut kavramların somutlaştırılması süreçlerinde sadece öğretmenler değil, birçok eğitim materyaline de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu materyallere erişim ve kullanım konusunda teknolojinin önemli bir etken olduğu belirtilmektedir (Sever, 2010).

Ülkemizde, teknolojinin eğitimde daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi adına çeşitli projeler hayata geçirilmiştir, özellikle gelişen teknolojiyle paralel olarak. Bu projelerden biri de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geliştirilen Fatih Projesi'dir (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi). Fatih Projesi'nin temel hedefi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve teknolojik araçları öğrenme-öğretme sürecine entegre etmektir. Bu doğrultuda, bilişim teknolojisi araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde kullanılabilmesi için gerekli altyapı (LCD paneller, etkileşimli tahtalar ve internet) oluşturulmuş ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Fatih Projesi kapsamında, öğretmenlere bu

donanımların kullanımı, teknolojinin eğitimdeki rolü ve e-materyal kullanımı konularında eğitim verilmiştir (Fatih Projesi, 2021; akt. Döner, 2022).

Fatih Projesi'ne bağlı olarak, eğitimde teknolojinin kullanımına örnek olarak Eğitim Bilişim Ağı (EBA) gösterilebilir. EBA, öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanımı için eğitim araçları ve içerikleri sunan bir sistemdir. Bu platform, yazılı, görsel ve sesli kaynakların yanı sıra video formatındaki eğitim materyallerini de içermektedir. Ayrıca, EBA içinde dosya yükleme, yarışmalar düzenleme, dijital alan sağlama ve kullanıcılar arası paylaşımlar gibi özellikler bulunmaktadır (Aktay ve Keskin, 2016). Ayrıca, hastalık, doğal afet veya salgın gibi durumlarda yüz yüze eğitime ara verildiğinde, öğrencilerin çevrimiçi ortamda eğitimlerine devam etmeleri için EBA sisteminden faydalanılmıştır.

Teknolojinin eğitimde kullanılması, öğrencilerin her durumda bilgiye erişimini kolaylaştırmanın yanı sıra öğretmenlerin de eğitim hedeflerine uygun içerikler sunabilmesine imkan sağlamıştır (Döner, 2022).

Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılması tercih edilmiştir. Nitel araştırmalar çeşitli veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, olayların ve algıların doğal ortamlarında detaylı bir şekilde incelendiği araştırmalardır (Yıldırım & Şimşek, 2005). Araştırma yönteminin yanında teknik olarak doküman inceleme tekniği tercih edilmiştir. Doküman incelemesi, incelenen konuyla ilgili birçok bilgiyi içerisinde barındıran yazılı öğelerin detaylı bir analizini içermektedir (Yıldırım & Şimşek, 2005).

Verilerin Toplanması

Bu çalışmada, sınıf eğitimi alanında dijital teknoloji destekli tezlerin incelenmesi amacıyla amaçlı bir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan amaçlı örnekleme yönteminde, bilgi bakımından zengin ve çeşitliliği olan durumlar tespit edilip, bunlar üzerinde derinlemesine inceleme yapılmasına olanak vardır (Büyüköztürk vd., 2016). Çalışmanın verileri 2023 yılının Kasım ayında toplanmıştır. Veri toplama sürecinde, Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında ilgili arama seçenekleri kullanılarak, arama kriterleri arasındaki bilim dalı seçeneğinde; sınıf eğitimi ve sınıf öğretmenliği ana bilim dalı ile sınıf eğitimi ve sınıf öğretmenliği bilim dalı olmak üzere beş farklı alan seçilmiş olup, bu alanlarda hazırlanmış olan ve erişime açık lisansüstü tezler belirlenmiştir. Bu belirlenen tezler arasından başlığında dijital araçların yer aldığı ve çalışmada bu dijital araçların kullanıldığı belirtilen 21 doktora ve yüksek lisans tezi, araştırma kapsamına dâhil edilmiştir.

Verilerin Analizi

Tez çalışmalarının analiz edilmesi için araştırmacı tarafından sistematik bir şekilde incelemek amacıyla tez tanımlama formu hazırlanmıştır. İncelenen tezler, araştırmacı tarafından bu forma aktarılmıştır. Bu süreçte, her bir tezde kullanılan teknoloji, ele alınan değişkenler, elde edilen sonuçlar ve tezin metodolojisi gibi detaylar, hazırlanan formda ayrı ayrı not edilmiştir. İncelenen tezler, araştırmacı tarafından Microsoft Excel belgelerine aktarıldıktan sonra elde edilen veriler, istatistiki grafikler oluşturulmuştur. Araştırma soruları dikkate alınarak, bu Excel dosyasında birleştirilen veriler aynı dosya içerisinde analiz edilmiştir. Sınıf eğitimiyle ilgili yapılan teknoloji destekli tez çalışmalarından elde edilen eğilimler, tablolar, grafikler ve şekiller aracılığıyla sunulmuştur.

BULGULAR

Araştırma kapsamına dahil edilen tezlerde ilk incelenen veri tezin yayın yılı olmuştur. Lisansüstü tezlerin yayınlandığı yıla göre istatistikleri oluşturulmuş ve aşağıdaki Şekil 1'de gösterilmiştir.

Şekil 1: Lisansüstü tezlerin yayın yılına göre dağılımı

Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre oluşturulan Şekil 1'e göre araştırmaya dahil edilen lisansüstü tezlerin sayısında gittikçe artış olduğu görülmektedir. 2022 yılında ise 7 lisansüstü tez çalışması ile en yüksek sayıya ulaşıldığı anlaşılmaktadır. 2018 yılı ise bir sayı ile en az çalışmanın yapıldığı yıl olmuştur. Ayrıca lisansüstü tezlerden 2022 yılından itibaren doktora çalışmalarına ağırlık verildiği şekilde grafikten anlaşılmaktadır.

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerin yayımlandıkları üniversitelere göre dağılımı Şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 2: Lisansüstü tezlerin yayımlandığı üniversitelere göre dağılımı

Şekil 2 incelendiğinde ise, 11 farklı üniversitede, araştırmaya dahil edilen lisansüstü çalışmaların yer aldığı görülmektedir. En fazla tez Anadolu Üniversitesinde (4) yayımlanırken, Atatürk Üniversitesi (3) ikinci sırada yer almaktadır. Daha sonra ise bunları ise 2 teze Ahi Evran Üniversitesi, Binalı Yıldırım Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi takip etmektedir.

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerin yayın türüne göre dağılımı Şekil 3'te gösterilmektedir.

Şekil 3: Lisansüstü tezlerin yayın türüne göre dağılımı

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerden elde edilen verilere göre; sınıf eğitimi alanında yapılan dijital teknoloji destekli tezlerin 15'inin yüksek lisans ve 6'sının doktora tezi olduğu Şekil 4.3'te görülmektedir. Birinci alt problemde elde edilen verilere göre ise doktora tezlerinin 2022 yılından itibaren yayınlandığı, öncesinde sadece yüksek lisans tezi olduğu görülmektedir.

Lisansüstü tezlerin araştırma amaçları incelendiğinde elde edilen veriler soruncunda oluşturulan grafik Şekil 4'te gösterilmektedir.

Şekil 4: Lisansüstü tezlerin amaçlarına göre dağılımı

Şekil 4' e bakıldığında araştırma kapsamına alınan tezlerde en çok dijital teknolojinin, öğrencilerde okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerinin gelişmesine etkisi (7) ile öğrencilerin akademik başarılarında dijital teknolojileri kullanmanın (7) etkisinin incelenmesinin amaç edinildiği görülmektedir. Bunları ise öğrencilerin kişisel gelişimleri ve değerler eğitiminde dijital teknoloji kullanmanın etkisinin incelenmesini (5) amaçlayan tezler takip etmektedir.

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerde destek alınan dijital teknoloji çeşidine göre dağılımı elde edilen veriler sonucunda Şekil 5'te gösterilmiştir.

Şekil 5: Lisansüstü tezlerde destek alınan dijital teknoloji

Şekil 5'e bakıldığında araştırma kapsamındaki lisansüstü tezlerde dijital teknoloji olarak en fazla dijital öykü/hikaye (13) öne çıktığı görülmektedir. Bunu dijital oyun (4) takip etmektedir. Ayrıca birden fazla dijital teknoloji kullanılan tezler (2) bulunmaktadır. Dijital hologram (2) ve artırılmış gerçeklik (2) gibi dijital araçlardan destek alan tezlerde bulunmaktadır.

Lisansüstü tezlerden elde edilen veriler sonucunda çalışma alanları belirlenmiş ve Şekil 6'da gösterilmiştir.

Şekil 6: Lisansüstü tezlerin çalışmalarına göre dağılımı

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerden elde edilen verilere göre, Türkçe öğretimi (6) alanında çalışmaların ağırlıklı olduğu Şekil 6'da görülmektedir. Daha sonra ise matematik öğretimi (4), sosyal bilgiler öğretimi (4), hayat bilgisi öğretimi (4), fen öğretimi (4) ve insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi öğretimi (1) alanları takip etmektedir.

Araştırmaya dahil edilen lisansüstü tezlerden elde edilen verilere göre çalışmaların hedef kitlesini (çalışma grubunu) gösteren veriler Şekil 7 'de gösterilmiştir.

Şekil 7: Lisansüstü tezlerin hedef kitlesine göre dağılımı

Araştırma dahilinde incelenen lisansüstü tezlerden elde edilen verilere göre, çalışmaların hedef kitlelerine göre oluşturulan grafik Şekil 7’de sunulmuştur. Şekil 7’ye göre en fazla kullanılan hedef kitlenin başında öğrenciler (17) olduğu görülmektedir. Daha sonra ise öğretmenlerin (2) geldiği görülmektedir. Ayrıca öğrencilerle beraber öğretmenlerin (1) ve araştırmacıların (1) hedef kitle olarak tercih edildiği tezlerde bulunmaktadır.

İncelenen lisansüstü tezlerin araştırma yöntemine göre dağılımı Şekil 8’de verilmiştir.

Şekil 8: Lisansüstü tezlerin araştırma yöntemine göre dağılımı

Şekil 8’e bakıldığında araştırma kapsamındaki lisansüstü tezlerde en çok tercih edilen yöntemin Karma (8) yöntem olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle son yıllarda çalışma gerçekleştirilen doktora tezlerinde karma yöntemin tercih edildiği çalışma kapsamındaki lisansüstü tezlerden gözlemlenmiştir. Bunu, nicel araştırmalar (7) ve nitel araştırmalar (6) takip ettiği görülmektedir.

Araştırmaya dahil edilen lisansüstü tezlerde kullanılan veri toplama araçları incelendiğinde elde edilen veriler Şekil 9’da gösterilmiştir.

Şekil 9: Lisansüstü tezlerde kullanılan veri toplama araçlarının dağılımı

Araştırma kapsamında incelenen tezlerde en çok tercih edilen veri toplama aracı Şekil 9'a bakıldığında görüşme formu (15) olduğu bunu başarı testlerinin (14) takip ettiği görülmektedir. Daha sonra ise ölçek (12), araştırmacının günlüğü (7), katılımcı günlüklerinin de (6) sıklıkla kullanıldığı görülmektedir

SONUÇ ve TARTIŞMA

Araştırma kapsamında incelenen tezlere göre, sınıf eğitimi çalışmalarında dijital teknolojinin kullanılmasına yönelik tez çalışmalarında yıllar geçtikçe bir artış olduğu, doktora çalışmalarının da yapılmaya başlanmasıyla birlikte 2022 yılında zirveye ulaştığı görülmektedir. Son yıllarda, İnci ve Kandır (2017) tarafından yapılan bir çalışmada, okul öncesi eğitimde dijital teknoloji kullanımıyla ilgili araştırmalarda belirgin bir artış gözlemlendiği belirtilerek bu çalışmaya benzer bir sonuç elde edilmiştir. Özellikle Fatih Projesi'nin uygulanmasıyla birlikte, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerin eğitim alanında dijital teknolojilerin kullanımını artırdığı görülmektedir.

Araştırma sonuçları, dijital teknoloji destekli tezlerin 11 farklı üniversitede hazırlandığını göstermektedir. Bu tezlerin en yoğun olarak Anadolu Üniversitesi'nde oluşturulduğu belirlenmiştir. Bağcı'nın (2012) sınıf öğretmenliği lisansüstü tezlerine yönelik yaptığı çalışmada ise en fazla tezin Gazi Üniversitesi'nde yapıldığı ortaya konmuştur. Anadolu Üniversitesi'nde, tez çalışmalarında geçerli olan bilim dalında çok sayıda araştırma görevlisi ve öğretim üyesi kadrosunda akademisyenin bulunması ve bu akademisyenlerin öğrencilerini dijital teknoloji destekli çalışmalara teşvik etmeleri, bu sonucun ortaya çıkmasında etkili olmuş olabilir.

Çalışmamızda incelenen tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Literatürde sınıf eğitimi alanındaki lisansüstü tezler üzerine yapılan çalışmalarda benzer bir eğilim gözlenmiş, yüksek lisans düzeyindeki tezlerin baskın olduğu belirtilmiştir (Bağcı, 2012; Küçüköğlü ve Ozan, 2013; Şahin, vd., 2013; Ünal ve Arık, 2016; Özenç ve Özenç, 2018). Ülkemizde yapılan lisansüstü çalışmalar içerisinde yüksek lisans tezlerinin daha fazla olması ve doktora tezlerinin daha az olması, bu bulgunun doğal bir sonucu gibi görünmektedir. Son yıllarda sınıf eğitimi alanındaki doktora programlarındaki artışla birlikte, doktora düzeyindeki tezlerde belirgin bir artış olduğu gözlemlenmiştir.

Araştırmada sonucundaki bulgulara göre, lisansüstü tezlerde en çok dijital teknoloji destekli öğretimin öğrencilerin okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerinin gelişmesine etkisini incelemeyi amaçlandığı görülmektedir. İnci ve Kandır (2017) tarafından yapılan bir çalışmada, okul öncesinde benzer konuyla ilgili tezlerde, okul öncesi çocuklarda kavram gelişimi sürecinde eğitsel yazılımların etkisine odaklanıldığı belirlenmiştir. Eğitimde dijital teknoloji kullanımının belirlenen hedeflere ne ölçüde katkı sağladığı önemli bir konudur.

Bu çalışma kapsamında incelenen tezlerin içerisinde en çok desteklenen dijital teknoloji biçimi olarak dijital hikaye-öykünün öne çıktığı gözlemlenmektedir. Akın, ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan

çalışmalarda ise özel eğitimde web tabanlı uygulamaların öncelikle kullanıldığı belirlenmiştir. Eğitime bakış açısındaki alışlagelmiş yöntemler terkedilerek öğrenciyi pasif olmaktan çıkararak ve onu aktif bir öğrenme sürecine dahil eden yöntemlerin benimsenmesi, dijital destekli çalışmaların artışı tetikleyebilir.

Çalışma alanları kriterine bakılarak araştırmadaki tezler üzerinde yapılan inceleme sonucuna göre Türkçe öğretimi alanında odaklandığı görülmektedir. Ardından, bu eğilimi matematik öğretimi, sosyal bilgiler öğretimi ve hayat bilgisi öğretimi alanları izlemektedir. Örneğin, Şahin ve arkadaşları (2013), Ünal ve Arık (2016), Özenç ve Özenç (2018) gibi araştırmacılar sınıf eğitimi alanındaki lisansüstü tezleri incelediklerinde, Türkçe öğretimi alanında en yoğun çalışmanın yapıldığı şeklinde bu çalışma ile benzer sonucu elde etmişlerdir. Yüksek lisans ve doktora eğitimi veren üniversitelerin programlarına bakıldığında Türkçe eğitimi konusunda danışmanlık yapan akademisyenlerin yaygınlığı, bu bulguların elde edilmesine katkıda bulunmuş olabilir.

Dijital teknoloji destekli tezlerin incelendiği zaman, genellikle araştırmaların çoğunlukla öğrencilerle yapıldığı belirlenmiştir. Eğitimin öğrencilerin gelişimine odaklandığı göz önünde bulundurulduğunda, incelenen çalışmalarda dijital teknoloji kullanımının bu süreçteki rolüne dair bir anlayış arandığı söylenebilir.

Verilere dayalı bulgular, çalışmalarda en çok karma yöntemin kullanıldığını göstermektedir. Ancak sınıf eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezleri inceleyen çalışmalar (Küçüköğlü ve Ozan, 2013;Şahin vd., 2013;Ünal ve Arık, 2016) bu bulgulara karşı çıkararak, en çok nicel yöntemlerin tercih edildiğini ortaya koymuştur. Son yıllarda sınıf eğitimi alanındaki doktora programlarının gelişimi ve karma yöntemin genellikle doktora tezlerinde kullanılması göz önüne alındığında, karma yöntemin giderek daha fazla tercih edileceği öngörülebilir.

Araştırma kapsamında incelenen tezler, en sık tercih edilen veri toplama aracının görüşme formu olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun ardından, en çok tercih edilen veri toplama aracının başarı performans testleri olduğu tespit edilmiştir. Dijital teknoloji destekli öğretimin ilgili disiplinde bireyin bilgi ve beceri düzeyine katkısının değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre, öğretimde kullanılan dijital araçların değiştirilmesi veya mevcut kullanıma devam edilmesi gerekebilir.

ÖNERİLER

Araştırma sonuçlarına dayanarak aşağıdaki öneriler listesi sunulmuştur:

- Temel eğitim seviyesindeki yabancı dil, müzik, görsel sanatlar derslerinde dijital destekli eğitimin üzerinde durularak elde edilen çıktılar üzerine araştırmalar yapılabilir.
- Fen bilimleri, Türkçe ve matematik gibi ana derslerde yurt içi veya yurt dışı sınavlarda öğrencilerin karşısına çıkabilecek kritik öneme sahip ünite ve kazanımlarla ilgili dijital teknoloji destekli çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların sonuçları araştırmacılar tarafından değerlendirilebilir.
- Teknolojideki ilerlemeleri takip ederek, eğitimde kullanılan yeni dijital araçların etkililiği üzerine araştırmalar yürütülebilir.
- Dijital teknoloji destekli çalışmalara daha fazla odaklanmak için nitel araştırma yaklaşımları kullanılabilir.
- Dijital destekli eğitim teknolojisi üzerine yapılan araştırmaların çalışma gruplarında çeşitlilik yapılarak konu derinlemesine incelenebilir.

KAYNAKÇA

Aktay, S., & Keskin, T. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (Eba) İncelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44.

Alexiou-Ray, J., Wilson, E., Wright, V., & Peirano, A.-M. (2003). Changing Instructional Practice: The Impact of Technology Integration on Students, Parents, and School Personnel. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education,, 2(2).

- Akın, T, Sarıca, H. Ç., Temizkan, M., & Turan, F. (2016, October). Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı: Bir İçerik Analizi Çalışması. Paper presented at the Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Türkiye
- Alkan, C. (1997). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Altunkaya, H. (1998). Türkiye'de Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Bağcı, Ş. (2012). Sınıf Öğretmenliği Lisansüstü Tezlerinin Karakteristik Özellikleri: Tematik, Metodolojik ve İstatistiksel Yönelimler. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir
- Büyükoztürk, Ş., Çakmak, E. K., AKGÜN, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi.
- Can, N. (2001). Öğretmenlik Uygulamasının Yönetimi İle İlgili Yeni Düzenlemenin Getirdikleri ve Yaşanan Sorunlar. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(11), 1-18.
- Çelen, F. K., Çelik, A., & Seferoğlu, S. S. (2011). Türk Eğitim Sistemi ve PISA Sonuçları. XIII. Akademik Bilişim Konferans Bildirileri (s. 765-773). Malatya: İnönü Üniversitesi.
- Demir, S. (2013). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin (BDMÖ) akademik başarıya etkisi: Bir meta analiz çalışması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
- Demirel, Ö. (1996). Genel Öğretim Yöntemleri. Ankara: USEM Yayınları.
- Dikmen, M., & Tuncer, M. (2018). Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisinin Meta-Analizi: Son 10 Yılda Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1), 97-121. <https://doi.org/https://doi.org/10.16949/turkbilmat.334733>
- Döner, K. (2022). Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgileri ve Uzaktan Eğitimi İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Giresun Üniversitesi.
- Er, H. (2009). Meslek Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojilerini İzleme ve Uygulama Düzeyleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
- Fidan, N. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Pegem Akademi.
- Geçer, A. K., & Çörez, A. B. (2020). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Bit Kaynaklarından Yararlanma Durumları Ve Yaşadıkları Sorunlar: Kocaeli Örneği. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(1), 1-24. <https://doi.org/https://doi.org/10.17943/etku.544810>
- Günay, D., & Arıdur, A. (2001). Teknolojinin Konumu ve Neliği. II. Teknoloji, Kalite ve Üretim Sistemleri Konferansı. Abant/Bolu.
- Günay, D., & Çalık, A. (2019). İnovasyon, İcat, Teknoloji ve Bilim Kavramları Üzerine. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1-11.
- İnci, M. A., & Kandır, A. (2017). Okul öncesi eğitim'de dijital teknolojinin kullanımıyla ilgili bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 1705-1724.
- İşman, A. (2015). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Karasar, Ş. (2004). Eğitimde Yeni İletişim Teknolojileri -İnternet ve Sanal Yüksek Eğitim-. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), 117-125.
- Kaya, B. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum Düzeyi İle Mesleğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi.
- Kaya, Z. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Kazu, H., & Yeşilyurt, E. (2008). Öğretmenlerin Öğretim Araç-Gereçlerini Kullanım Amaçları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 175-188.

- Kenar, İ. (2012). Teknoloji Ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli Tutum Ölçeği Geliştirilmesi Ve Tablet Pc Uygulaması. *Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 123-139.
- Kol, S. (2012). Okul Öncesi Eğitimde Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. *Kastamonu Education Journal*, 20(2), 543-554.
- Küçüköğlü, A. & Ozan, C. (2013). Sınıf öğretmenliği alanındaki lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi, *Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(12), 27-47
- MEB. (1998). Cumhuriyetin 75. Yılında Gelişmeler ve Hedefler. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
- MEB. (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Milli Eğitim Bakanlığı .
- Metin, M., Birişçi, S., & Coşkun, K. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 21(4), 1345-1364.
- Oğuzkan, A. F. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Emel Matbaacılık.
- Özcan, M. (2011). Bilgi Çağında Öğretmen Eğitimi, Nitelikleri Ve Gücü: Bir Reform Önerisi. Türk Eğitim Derneği. https://doi.org/https://www.ted.org.tr/wp-content/uploads/2019/04/Bilgi_Caginda_Ogretmen.pdf
- Özenç E. G. ve Özenç M. (2018). Sınıf öğretmenliği bilim dalı'nda yapılan lisansüstü eğitim tez yönelimlerinin eğitim bilimleri enstitüsü düzeyinde bir analizi. *International Journal of Active Learning*, 3(2), 1-10.
- Özerbaş, M. A. (2003). Bilgisayar destekli bağlaşıklık öğretimin öğrenci başarısı, motivasyon ve transfer becerilerine etkisi. Ankara Üniversitesi.
- Öztürk, T. (2022). Paleolitik, Neolitik ve İlk Çağ'da Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme. B. Ata içinde, *Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme* (s. 39-66). Ankara: Pegem Akademi.
- Pamuk, S., Ülken, A., & Dilek, N. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretimde Teknoloji Kullanım Yeterliliklerinin Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Kuramsal Perspektifinden İncelenmesi. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(17), 415-438.
- Rıza, E. T. (1997). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları 1. İzmir: Anadolu Matbaası.
- Saraç, H. (2017). Türk Eğitim Sisteminde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrencilerin Öğrenme Ürünlerine Etkisi: Meta Analiz Çalışması. *Turkish Studies*, 12(4), 445-470. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11288>
- Sever, R. (2010). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı; Tasarım Örnekleri. Anı Yayıncılık .
- Şahin, D., Calp, Ş., Bulut, P., & Kuşdemir, Y. (2013). Sınıf öğretmenliği eğitimi bilim dalında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli kriterlere göre incelenmesi. *Journal of World of Turks*, 5(3), 187-205
- Uşun, S. (2000). Dünya'da ve Türkiye'de Bilgisayar Destekli Öğretim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Ünal, E., & Arık, S. (2016). Sınıf öğretmenliği bilim dalında yapılan lisansüstü tezlere yönelik bir araştırma. *Turkish Studies*, 11(3), 2295-2332.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri . Seçkin Yayıncılık